

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 11

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARVELYN D. IGNACIO

Assistant Professor III

Apayao State College

mdignacioasc@gmail.com

“ANG SUMPA AT BIYAYA SA TRENTA”

Noong musmos pa ang aking isip, ang trenta’y parang panaginip
Edad ng mga taong buo na ang kanilang tindig
Akala ko roon nagtatapos ang lahat ng pagsilip
Sa dulo ng landas na may ilaw at masikip

Ngayon na ako’y trenta, tila panaginip pa rin
Hindi dahil perpekto, kundi dahil narating ko rin
Ang bigat ng tingin, ang mga salitang may diin
At ang pag-abot sa sarili kahit may pag-aalinlangan pa rin

Mula pagkabata’y may bilin nang magpakatatag
Itaguyod ang bukas, ituon sa pangarap
Ipagpaliban ang pag-ibig, huwag agad maghanap
Dahil ang maagang pumili raw ay tiyak na malalaglag

Ngunit habang lumilipas ang taon at edad
Unti-unting nagbabago ang tono ng payo’t saad
Ang “maghintay ka muna” ay naging “bakit wala ka pa ring asawa’t anak?”
At ang “magpakatatag” ay naging “sayang ka sa ganitong yugto’t hangad.”

Sayang. Isang salitang banayad ngunit mabigat
Parang may kulang sa buhay mong pilit mong inangat
Parang may hinahabol kang oras na kumakagat
Kahit ang mga nagawa mo’y hindi naman marupok o wasak

Biyaya ang trenta dahil ako’y naghanda
Hinubog ang sarili, nag-ipon ng lakas at pag-asa
Pinanday ang pangarap sa bawat araw na may gawa
At itinayo ang landas na ako mismo ang pumili at gumawa

Ngunit sumpa rin ito kung ang sukatan ay iba
Kung ang tagumpay ko'y kulang dahil wala pang pamilya
Kung ang mga taon ng pagsisikap ay tila wala
Sa harap ng tanong na "Kailan ka ba mag-aasawa?"

Hindi ba't ito ang landas na noon ay inyong iginuhit?
Maghintay, mag-ipon, magtayo ng pangarap na tahimik
Ngayon na narito ako, bakit tila may paggigiit?
Bakit ang tagumpay ko'y kulang kung walang paslit?

Hindi ako maaaring mabuhay ng dalawang buhay
Isa para sa pangarap, isa para sa sariling pamilya't sabay
May piniling landas, may ibang daang iniwan kong tunay
At hindi iyon kabawasan, kundi paraan ng aking paglalakbay

Kaya sa trenta, dala ko ang bigat at liwanag
Sumpa kung hahayaang lamunin ng hatol at pangungusap
Biyaya kung kikilalanin ang lakas na aking tinahak
At ang iisang buhay na buong tapang kong niyakap

